

JURISPRUDENCE

ПРАВОВИЙ СТАТУС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОФІСУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Мачуський В.В.

*Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри іноземних мов*

Мачуська І.Б.

*Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана,
доктор юридичних наук, професор кафедри приватного права*

Тітова В.М.

*Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана,
кандидат педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов*

Тітова О.С.

*Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана,
кандидат економічних наук, доцент кафедри іноземних мов*

Мачуський В.В.

*Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана,
старший викладач кафедри іноземних мов*

THE EUROPEAN AI OFFICE'S LEGAL STATUS

Machusky V.,

*Kyiv National Economic V. Hetman University
candidate of legal sciences, associate professor of the department of foreign languages*

Machuska I.,

*Kyiv National Economic V. Hetman University
doctor of legal sciences, Professor of the Department of Private Law*

Titova V.,

*Kyiv National Economic V. Hetman University
candidate of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Foreign Languages*

Titova O.,

*Kyiv National Economic V. Hetman University Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Foreign*

Languages

Machusky V.

*Kyiv National Economic V. Hetman University
senior teacher of the department of foreign languages*

Анотація

У статті досліджується правовий статус Європейського Офісу штучного інтелекту як частини адміністративної структури Генерального директорату з питань комунікаційних мереж, контенту і технологій.

Зазначено, що на сьогоднішній день Європейським Союзом, а також законодавчими органами та урядами країн ЄС впроваджуються спеціальні нормативні акти, що спрямовані на правове забезпечення використання штучного інтелекту.

Досліджено, що діяльність Офісу штучного інтелекту направлена на здійснення контролю за використанням моделей та систем штучного інтелекту загального призначення.

У статті підкреслюється, що Офіс із штучного інтелекту має виконувати здебільшого допоміжну роль у забезпеченні дотримання правил, що стосуються систем штучного інтелекту, оскільки більша частина відповідальності належить національним органам влади у зазначеній сфері.

У статті досліджено, що рівень правового регулювання відносин у сфері штучного інтелекту в Україні залишається недостатнім та потребує подальшого поглиблення та вдосконалення.

Доведено, правовий статус Офісу штучного інтелекту на сьогоднішній день не висвітлюється у наукових колах в силу новизни, як самого органу, так і основного нормативного акту, який встановлює його правовий статус.

У статті встановлено основні елементи правового статусу Офісу із штучного інтелекту. Досліджено місце Офісу із штучного інтелекту в структурі органів Комісії та місія Офісу штучного інтелекту, як структурної складової системи управління Комісії.

У статті встановлено перелік обов'язків Офісу із штучного інтелекту. Досліджено завдання Офісу із штучного інтелекту, що встановлюють гармонізовані правила щодо штучного інтелекту.

Доведено, що Офіс із штучного інтелекту відіграватиме ключову роль в архітектурі правозастосування Закону про штучний інтелект. Зроблені висновки, щодо правового статусу Європейського Офісу із штучного інтелекту.

Abstract

The article examines the legal status of the European Office of Artificial Intelligence as part of the administrative structure of the General Directorate for Communication Networks, Content and Technologies.

It is noted that on the centenary day, the European Union, as well as the legislative bodies and governments of the EU countries, are implementing special regulatory acts aimed at legal support for the use of artificial intelligence.

It has been investigated that the activities of the Office of Artificial Intelligence are aimed at monitoring the disclosure of general purpose artificial intelligence models and systems.

The article emphasizes that the Office of Artificial Intelligence should play a mostly supporting role in ensuring compliance with rules related to artificial intelligence systems, since most of the responsibility lies with national authorities in the specified area.

The article examines that the level of legal regulation of relations in the field of artificial intelligence in Ukraine remains insufficient and needs further deepening and improvement.

It has been proven that the legal status of the Office of Artificial Intelligence is currently not highlighted in scientific circles due to the novelty of both the body itself and the main regulatory act that establishes its legal status.

The article establishes the main elements of the legal status of the Office for Artificial Intelligence. The place of the Office of Artificial Intelligence in the structure of the Commission's bodies and the mission of the Office of Artificial Intelligence as a structural component of the Commission's management system were studied.

The article lists the duties of the Office for Artificial Intelligence. The task of the Office of Artificial Intelligence, which establishes harmonized rules for artificial intelligence, has been studied.

It has been proven that the Office of Artificial Intelligence will play a key role in the AI Law enforcement architecture. Conclusions were made regarding the legal status of the European Office for Artificial Intelligence.

Ключові слова: штучний інтелект, правовий статус Європейського Офісу із штучного інтелекту, діяльність Європейського Офісу із штучного інтелекту, елементи правового статусу Європейського Офісу із штучного інтелекту, обов'язків Європейського Офісу із штучного інтелекту.

Keywords: artificial intelligence, legal status of the European Office for Artificial Intelligence, activities of the European Office for Artificial Intelligence, elements of the legal status of the European Office for Artificial Intelligence, duties of the European Office for Artificial Intelligence.

Постановка проблеми. Розвиток, використання та поширення штучного інтелекту - (далі ШІ) в сучасному суспільстві, повинні відбуватись з урахуванням необхідного рівня захисту суспільних інтересів, а також з дотриманням вимог захисту основоположних прав фізичних та юридичних осіб.

На даний момент законодавчі органи та уряди багатьох країн впровадили і продовжують впроваджувати спеціальні нормативні акти, спрямовані на правове забезпечення використання штучного інтелекту. Беззаперечним лідером у формуванні правового ландшафту застосування ШІ є Європейський Союз.

Складність і все більш широке застосування ШІ обумовили з боку ЄС створення структури, яка покликана сприяти розумінню можливостей, тенденцій і потенційних ризиків застосування ШІ та імплементації і забезпечення виконання майбутнього Регламенту застосування ШІ в ЄС. Від так, Рішенням [1] Європейської Комісії - (далі Комісія) від 24.01.2024 був створений Європейський офіс штучного інтелекту - (далі Офіс).

Разом з тим, початок переговорів між ЄС та Україною про вступ України до Європейського Союзу об'єктивно викликають необхідність синхронізації законодавства ЄС та України в сфері штучного інтелекту.

Водночас, рівень правового регулювання відносин у сфері штучного інтелекту в Україні залишається недостатнім, а від так потребує подальшого поглиблення та вдосконалення.

Звідси, актуальним науково-практичним завданням є визначення правового статусу Офісу як організації, яка покликана імплементувати та забезпечити виконання майбутнього Регламенту ШІ - (далі Регламент) в ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз юридичної літератури дозволяє дійти висновку про значну кількість наукових праць українських та зарубіжних вчених, присвячених проблематиці правових аспектів функціонування штучного інтелекту. Серед дослідників проблем правового забезпечення штучного інтелекту можна виокремити таких вітчизняних вчених, як О. Баранов, А. Бежевець, С.Брайчевський, О. Гиляка, О. Грабовська, К. Ефремова, К. Ешлі, Т. Каткова, О. Кармаза, С. Корильчук, С. Левмор К., Д. Оленюк, В. Пилипчук, Д. Позова, О. Радутний, Н. Стефанишин, Г. Сурден, Т. Схаб-Бучинська, В. Топчій, Є. Тимошенко, В. Цьомра, Н. Шишка та ін.

Разом з тим, правовий статус Офісу на даний момент ніяким чином не висвітлюється вітчизняними вченими в силу новизни, як самого органу, так і основного нормативного акту, який встановлює його правовий статус.

Метою статті є встановлення правосуб'єктності Офісу як організації, через її правовий статус з

метою вироблення пропозицій та рекомендацій для досягнення сумісності законодавства України в сфері штучного інтелекту з відповідним законодавством Європейського Союзу.

Виклад матеріалу дослідження та його основні результати.

У вітчизняній фаховій науковій літературі проблематика визначення правового статусу державних установ є предметом дослідження достатньо широкого кола українських вчених, представників різних галузей права. Однак у сучасній правовій науці єдиного підходу до розуміння змісту та правової природи зазначеного поняття дотепер не сформовано, а до визначення структури та місця категорії «правовий статус» у системі правових понять існує декілька підходів [2, с. 97].

Так з точки зору теорії права певні державні організації не здійснюють діяльність по керівництву зовнішніми об'єктами та не мають державно-владних повноважень. Водночас такі організації посідають особливе місце в механізмі держави – завдяки їх діяльності забезпечується реалізація державою її зовнішніх та внутрішніх завдань [3, с. 134].

У науці господарського права дослідження проблематики правової статусності, її елементів та супутніх питань організації та діяльності різних суб'єктів закономірно вважається одним із пріоритетних напрямів наукового пошуку [4, с. 253]. Так, Л.В. Машковська зазначає, що питання формування господарсько-правового статусу некомерційних суб'єктів господарювання та законодавчих засад їх діяльності є вкрай актуальним, оскільки від ефективності їх функціонування залежить ефективність функціонування економіки [5, с. 4].

Адже статусність указує безпосередньо на правосуб'єктність особи, яка здійснює відповідну господарську діяльність, та позначає її кваліфікувальні (з точки зору права) ознаки [6, 111].

У науці адміністративного права адміністративно-правовий статус визначається як сукупність правових елементів, визначених законодавством, що визначають праве становище особи, її місце та роль в системі адміністративного права [7, 29].

Аналіз наведених поглядів вчених на природу правового статусу дозволяє дійти висновку про те, що у контексті визначення правового статусу Офісу визначальними є наступні елементи: місце Офісу в системі органів Комісії, місія Офісу, обов'язки та завдання Офісу.

Місце Офісу в структурі органів Комісії видається можливим визначити таким чином: Офіс є частиною адміністративної структури Генерального директорату Європейської комісії з комунікаційних мереж, контенту та технологій.

Місія Офісу, як структурної складової системи управління Комісії полягає у наступному:

1. Контроль прогресу у моделях штучного інтелекту;
2. Взаємодія з науковим співтовариством;
3. Розслідування, тестування та правозастосування у сфері ШІ.

Поряд з цим Офіс повинен діяти відповідно до внутрішніх процесів Комісії, і його діяльність не повинна впливати на повноваження та компетенцію національних компетентних органів, а також органів, офісів та агентств ЄС щодо нагляду за системами ШІ.

Офіс має наступні обов'язки покладені на нього під час виконання наступних завдань:

(а) працювати разом із зацікавленими сторонами, зокрема експертами з наукового співтовариства та розробниками ШІ;

(б) співпрацювати з відповідними генеральними директоратами та службами Комісії;

(в) співпрацювати з усіма відповідними органами, офісами та агентствами ЄС, включаючи Європейське спільне підприємство високопродуктивних обчислень (EuroHPC JU);

(г) співпрацювати з органами влади та органами держав-членів ЄС від імені Комісії.

Офіс виконує наступні завдання з метою імплементації та забезпечення виконання майбутнього Регламенту, який встановить гармонізовані правила щодо ШІ:

(а) розробка інструментів, методологій і контрольних показників для оцінки можливостей моделей ШІ загального призначення, зокрема для дуже великих моделей ШІ загального призначення з системними ризиками;

(б) моніторинг реалізації та застосування правил щодо моделей і систем штучного інтелекту загального призначення, зокрема, якщо модель і система розроблені одним постачальником;

(в) моніторинг виникнення непередбачуваних ризиків, пов'язаних із моделями штучного інтелекту загального призначення, у тому числі шляхом реагування на сповіщення наукової групи;

(г) розслідування можливих порушень правил щодо моделей і систем штучного інтелекту загального призначення, у тому числі шляхом збору скарг і попереджень, надання допомоги в підготовці рішень Комісії та проведення оцінок відповідно до майбутнього Регламенту;

(д) забезпечення того, що коли система штучного інтелекту підпадає під дію відповідного законодавства Союзу, щодо якого Комісія має повноваження щодо нагляду та виконання, наприклад, відповідно до Регламенту (ЄС) 2022/2065 Європейського Парламенту та Ради або відповідно до Регламенту (ЄС) 2022/1925 Європейського парламенту та Ради, нагляд та виконання цього законодавства повністю узгоджується з наглядом та виконанням майбутньої Регламенту;

(е) підтримка впровадження правил щодо заборонених методів штучного інтелекту та високоризикових систем штучного інтелекту в координації з відповідними органами, відповідальними згідно з галузевим законодавством, включаючи сприяння обміну інформацією та співпраці між національними органами влади, збір повідомлень та створення інформаційних платформ і баз даних, зокрема, коли модель або система штучного інтелекту загального призначення інтегрована в систему штучного інтелекту високого ризику.

Офіс також має такі додаткові завдання:

(а) сприяти стратегічному, узгодженому та ефективному підходу ЄС до міжнародних ініціатив щодо штучного інтелекту;

(б) сприяти діям і політикам у Комісії, які забезпечують соціальні та економічні переваги технологій ШІ;

(в) підтримувати прискорену розробку, розгортання та використання надійних систем і програм штучного інтелекту, які приносять суспільні та економічні переваги та сприяють конкурентоспроможності та економічному зростанню ЄС. Зокрема, Офіс сприятиме розвитку інноваційних екосистем шляхом співпраці з відповідними державними та приватними суб'єктами та спільнотою стартапів;

(г) стежити за розвитком ринків і технологій ШІ.

Доручення для Офісу від Комісії є наступними:

(а) надання допомоги Комісії у підготовці відповідних рішень Комісії та імплементаційних і делегованих актів;

(б) сприяння однаковому застосуванню майбутнього Регламенту;

(в) допомога Комісії в підготовці вказівок для підтримки практичного впровадження майбутнього Регламенту, а також розробка допоміжних інструментів, таких як стандартизовані протоколи та найкращі практики, у консультаціях з відповідними службами та органами Комісії, офісами та агентствами Союзу;

(г) надання допомоги Комісії у підготовці запитів на стандартизацію, оцінці існуючих стандартів і підготовці загальних специфікацій для впровадження майбутнього Регламенту;

(д) сприяння наданню технічної підтримки, консультацій та інструментів для створення та експлуатації регуляторних первинних програм ШІ та координації, за необхідності, з національними компетентними органами, які створюють такі програми;

(е) проведення оцінок та переглядів та підготовка звітів, пов'язаних з майбутнім Регламентом;

(є) координація створення ефективної системи управління, в тому числі шляхом підготовки створення консультативних органів на рівні Союзу, а також моніторингу створення відповідних національних органів влади та інших органів на національному рівні;

(ж) забезпечення Секретаріату Ради ШІ та її підгруп, а також надання адміністративної підтримки консультативному форуму та науковій

групі, де це можливо, зокрема шляхом забезпечення адміністративної організації, організації зустрічей та підготовки відповідних документів; і

(з) заохочення та сприяння складанню кодексів практики та кодексів поведінки на рівні Союзу, беручи до уваги міжнародні підходи, а також моніторинг впровадження та оцінки кодексів практики.

Висновки. Дослідження правосуб'єктності Офісу дозволяє дійти таких висновків:

1. Визначальними елементами правового статусу Офісу є наступні елементи: місце Офісу в системі органів Комісії, місія Офісу, обов'язки та завдання Офісу.

2. Офіс є частиною адміністративної структури Генерального директорату Європейської комісії з комунікаційних мереж, контенту та технологій.

3. Місія Офісу, як структурної складової системи управління Комісії полягає у контролі розвитку ШІ, взаємодії з науковим співтовариством в сфері ШІ, а також розлідування, тестування та правозастосування процесів і відносин в сфері ШІ.

4. Офіс виконує завдання з метою імплементації та забезпечення виконання майбутнього Регламенту, який встановить гармонізовані правила щодо ШІ в Європейському Союзі.

Список літератури

1. Commission Decision establishing the European Artificial Intelligence Office. Brussels, 24.1.2024. C(2024) 390 final.

2. Губанов О.О. Правовий статус центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 6 (21) том 1. 2017. С. 97-102.

3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. Видання 2-е, переробл. і доп. Х.: Еспада. 2009. 752 с.

4. Гусь А.В. Правове положення державного вищого навчального закладу. Публічне право. 2014. № 2 (14). С. 249-254.

5. Машковська Л.В. Правовий статус некомерційних суб'єктів господарювання: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Одеса. 2012. 193 с.

6. Тимошенко М.О. Теоретичні засади визначення господарсько-правового статусу закладу вищої освіти. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2020. № 46. С. 111-115.

7. Курило В.І., Левченко Д.С. Поняття та структура адміністративно-правового статусу державної судової адміністрації України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». № 3 (3). 2017. С. 27-31.